

ЦИФРОВИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Сохиба Юлдашевна Рузиева, Хадичабону Акмаловна Журакулова
Самаркандский государственный медицинский университет
s.ruziyeva@kiut.uz

Основные изменения в образовании связаны с цифровизацией образования. В процессе цифровизации меняются фундаментальность структуры обучения и организация образовательного процесса. Использование новых информационно-коммуникационных технологий является начальным условием для дальнейшего развития цифровизация преподавание в учебного процесса. Методически цифровизация системы образования опирается на новые образовательные стандарты, используя новый компетентностный подход в обучение.

Цель

Цифровизация высшего образования является одним из направлений инновационной политики вуза, реализуемой с учётом условий внешней среды и потребности в преподавание.

Однако цифровая педагогика - это не внедрение цифровых технологий в учебный процесс, а широко использовать в преподавание для знания студентов. Цифровой стабильность ВУЗа: повышение качества знания, доступности и индивидуализация образования за счет активного внедрения современных образовательных и цифровых технологий.

На данный момент цифровая педагогика переходит на этап объективной оценки возможностей, преимуществ, эффективности цифровых технологий в образовании, с одной стороны, и ожидаемых потерь, разноплановых проблем и даже опасностей, связанных с отсутствием серьезных научных подходов к их повсеместному внедрению на всех уровнях образования.

Материалы и методы

Глобальным изменениям подвергается образовательная среда в целом. Мы обобщили и проанализировали различные методы электронного обучения, определяющие современное состояние цифровизации учебного процесса в медицинском образовании и определили риски, связанные с дальнейшим формирование цифровой образовательной среды, включающей, в том числе, вместе с симуляционным обучением.

Результаты

Внедрение цифровой технологии в процессе преподавание в высших медицинских Вузах:

- 1) Цифровизация в образовании поддерживаются на государственном уровне и широком общественности;
- 2) Это барьер эффективной доставки создания учебных материалов и информации для знания студентов;
- 3) Изучение цифровых технологий влияния на знания студентов
- 4) К образовательном ресурсом относятся: программное обеспечение, электронно-образовательные ресурсы, информационно-образовательные порталы, системы дистанционного обучения, электронные библиотеки, облачные ресурсы, вебинары, телеконференции, телемедицина;
- 5) Для успешной цифровизации недостаточно перевода учебных материалов в электронный вид — оцифровки. Использование новых информационно-коммуникационных технологий является только начальным условием для дальнейшего развития цифровой педагогики, критерием оценки которой будет его полезность для обучающихся;
- 6) современные исследования знакового моделирования учебного содержания с помощью (электронная информационная образовательная среда) ЭИОС;

ВЫВОД

Инновации в цифровом обучении представляют собой не столько технические инновации, сколько изменения в содержании и организации образовательного контента, в структуре и в организационных принципах вуза.

Будущее высшего образования видится в развитии коллаборативного (совместного) обучения, способствующих повышению мотивации к обучению студентов образовательных технологий, изучить в помощью программой (электронная информационная образовательная среда) ЭИОС.

Цифровая педагогика должна опираться на е концепции образования по сравнению с традиционным подходом к организации учебного процесса и новейшие методики процесс преподавания в Вузах. Интеграция цифровых методик в образование студентов требует трудоёмких согласований между различными заинтересованными сторонами кафедры внутри вуза.

Внедренное новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности процессов в содержании и построении учебных курсов, организационные и

структурные изменения в ВУЗах будут приносить действительную пользу студентам.

REFERENCES

1. Abduganieva, S. K., Nurmatova, F. B., & Khodjaev, D. Z. (2022). Inter-subject integration on the example of biophysics and information technologies in medicine. *Oriental Journal of Medicine and Pharmacology*, 2(05), 26-31
2. Abduganieva, S., Fazilova, L., Nurmatova, F., & Khodjaeva, D. (2023, June). Computer-human interaction: Web technologies in education. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2789, No. 1). AIP Publishing.
3. Xodjayeva, D. Z., Xajibayeva, M., & Iskandarova, D. B. (2024). NANOTEKNOLOGIYANING TIBBIYOTDAGI ANAMIYATI. *INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL: LEARNING AND TEACHING*, 1(3), 100-102.
4. Абдуганиева, Ш. Х., & Нурматова, Ф. Б. (2024). ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. *Под ред. д. м. н., профессора НИП Ванчаковой*, 10.
5. Нурматова, Ф. (2024). РОЛЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУК В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ НА ПРИМЕРЕ БИОФИЗИКИ. *University Research Base*, 393-398.
6. Нурматова, Ф. Б. (2017). Междисциплинарная интеграция биофизики в медицинском вузе. *Методы науки*, (4), 78-79.
7. Нурматова, Ф. Б., & Абдуганиева, Ш. Х. (2023). Цифровая трансформация в медицине: тенденции и перспективы. *Universum: технические науки*, (7-1 (112)), 26-29.
8. Nurmatova, K., Nurmatova, F., Yusupova, D., Muradov, K., Juraeva, S., & Maksumova, M. (2024). Environmental processing of waste at public health facilities. In *BIO Web of Conferences* (Vol. 145, p. 04037). EDP Sciences.
9. Рахимова, Х., & Нурматова, Ф. (2018). Физические основы рефлексотерапии. Определение электроактивных точек на кожной поверхности. *Stomatologiya*, 1(4 (73)), 85-86.
10. Bakhtiyarova, N. F. (2021). Organization and Methodology Laboratory Works on Biophysics for Dental Direction. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 597-607.
11. Нурматова, Ф. Б., Абдуганиева, Ш. Х., Рахимова, Х. Ж., & Ходжаева, Д. З. (2023). ПРИРОДА СВЕТА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ СВЕТОВОЙ ВОЛНЫ. *Advanced Ophthalmology*, 2(2), 62-65.

12. Nurmatova, F. B., & Muradov, K. I. (2024). HOW IT TECHNOLOGIES ARE TRANSFORMING MODERN MEDICINE. *Innovations in Science and Technologies*, 1(3), 232-234.
13. Nurmatova, F. B. (2023). DETERMINATION OF AIR HUMIDITY AND ITS IMPACT ON THE HUMAN BODY. *JOURNAL OF HEALTHCARE AND LIFE-SCIENCE RESEARCH*, 78-84.
14. Нурматова, Ф. Б. (2022). ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ ПО БИОФИЗИКЕ КАК МЕТОД АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ. *SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 1, 120-123.
15. Plakhtiev, A., Gaziev, G., Doniyorov, O., & Muradov, K. (2023). Contactless wide-range ferromagnetic high-current converters for monitoring and control systems in the electric power industry. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 401, p. 04014). EDP Sciences.
16. Plakhtiev, A., Gaziev, G., Doniyorov, O., & Muradov, K. (2023). High-current contactless ferromagnetic converters for multi-profile monitoring and control systems. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 401, p. 04015). EDP Sciences.